

Original paper

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ZARURATI (O'YIN TEXNOLOGIYALARI MISOLIDA)

© K.S. O'rinboyeva^{1✉}, M.M. Usmonova^{2✉}

^{1,2}Andijon davlat pedagogika Instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada oliy ta'limda ta'lim sifatini xalqaro mezonlarga mos ravishda oshirish uchun innovatsion texnologiyalar, xususan, o'yin texnologiyalarini joriy etish zarurati asoslanadi. O'yinli yondashuv talabalarning motivatsiyasi, hamkorlik va kommunikativ kompetensiyalarini kuchaytirishi ta'kidlanadi.

MAQSAD: o'yin texnologiyalarining pedagogik-psixologik asoslari hamda ularning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'sirini tahlil qilib, samarali joriy etish shart-sharoitlari va tavsiyalarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: vygotskiy, Piaget, Bruner, Kolb, Kapp, Gee, Mayer va mahalliy tadqiqotchilar ishlari kontent-tahlil qilindi; gamifikatsiya, kvest, simulyatsiya, rol-o'yinlari bo'yicha tajriba va kuzatuv natijalari umimlashtirildi; xorijiy (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya) amaliyoti bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'yin texnologiyalari talabalarning ishtiroki va eslab qolish darajasini sezilarli oshirishi, ijodiy va tanqidiy fikrlashni faollashtirishi ko'rsatildi; onlayn platformalar (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Classcraft) samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. Joriy etish uchun pedagoglarning malakasi, texnik baza, adolatli baholash mezonlari va ijobiy psixologik muhit muhim shart ekani aniqlandi; infratuzilma va raqamli savodxonlikdagi bo'shliqlar asosiy to'siq sifatida qayd etildi.

XULOSA: o'yinli yondashuv oliy ta'limda sifatni oshirishning ilmiy-amaliy asoslangan yo'nalishi bo'lib, o'qish motivatsiyasi, hamkorlik, muammo yechish va kasbiy kompetensiyalarni kuchaytiradi. Uni tizimli joriy etish metodik qo'llanmalar, o'qituvchi tayyorgarligi va baholash tizimi bilan uyg'un kechishi lozim.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar; o'yin texnologiyalari; gamifikatsiya; ta'lim sifati; oliy ta'lim; interfaol metodlar; raqamli ta'lim; motivatsiya.

Iqtibos uchun: O'rinboyeva.K.S., M.M. Usmonova Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini yaxshilashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llash zarurati (o'yin texnologiyalari misolida). // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.364–372.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

© К.С. Уринбоева^{1✉}, М.М.Усмонова^{2✉}

^{1,2}Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обоснована необходимость внедрения инноваций, прежде всего игровых технологий, для повышения качества обучения и вовлечённости студентов в системе высшего образования. Игровые подходы усиливают мотивацию, сотрудничество и коммуникативные навыки.

ЦЕЛЬ: проанализировать психолого-педагогические основы игровых технологий и их влияние на показатели качества образования, определить условия эффективного внедрения и разработать рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён контент-анализ работ Выготского, Пиаже, Брунера, Колба, Каппа, Джи, Майера и др.; обобщены данные по геймификации, квестам, симуляциям, ролевым играм; выполнено сравнительное сопоставление с практиками Финляндии, РК, Сингапура и Японии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: игровые технологии существенно повышают участие и запоминаемость, развивают критическое и творческое мышление; цифровые платформы (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Classcraft) показали высокую эффективность. Ключевые условия — компетентность преподавателя, техническая инфраструктура, прозрачные критерии оценивания и поддерживающая атмосфера; дефицит ресурсов и цифровой грамотности — основные барьеры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: игровые подходы являются научно обоснованным средством повышения качества высшего образования и формирования профессиональных компетенций. Масштабирование требует методической поддержки, повышения квалификации и интеграции с системой оценивания.

Ключевые слова: инновационные технологии; игровые технологии; геймификация; качество образования; высшее образование; интерактивные методы; цифровое обучение; мотивация.

Для цитирования: Уринбоева.К.С., Усмонова М.М. Необходимость применения современных инновационных технологий в повышении качества образования в системе высшего образования (на примере игровых технологий).// Inter education & global study.2025. №10(1). С.364–372.

THE NEED TO USE MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM (USING THE EXAMPLE OF GAMING TECHNOLOGIES)

© Kumushoy. S.Urinboyeva^{1✉}, Mohlaroyim.M. Usmonova^{2✉}

^{1,2}Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the need to integrate innovative—particularly game-based—technologies in higher education to raise quality and student

engagement. Game approaches boost motivation, collaboration, and communication skills.

AIM: to examine the pedagogical and psychological bases of game-based learning, assess its impact on quality indicators, and outline conditions and recommendations for effective implementation.

MATERIALS AND METHODS: content analysis of seminal works (Vygotsky, Piaget, Bruner, Kolb, Kapp, Gee, Mayer, etc.); synthesis of evidence on gamification, quests, simulations, and role-play; comparative review of practices in Finland, South Korea, Singapore, and Japan.

DISCUSSION AND RESULTS: game-based tools increase participation and retention, cultivate creative and critical thinking, and work effectively via digital platforms (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Classcraft). Success depends on teacher readiness, infrastructure, fair assessment rubrics, and supportive climates; infrastructure gaps and limited digital literacy remain key constraints.

CONCLUSION: game-based learning is a research-backed pathway to improve higher-education quality and build professional competencies. Scaling requires coherent methodology, faculty development, and aligned assessment systems.

Keywords: innovative technologies; game-based learning; gamification; quality of education; higher education; interactive methods; digital learning; motivation.

For citation: Kumushoy S. Urinboyeva, Mohlaroyim.M. Usmonova. (2025) 'The need to use modern innovative technologies in improving the quality of education in the higher education system (using the example of gaming technologies)', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.364–372. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv jarayonida oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — ta'lim sifatini xalqaro talablar darajasiga ko'tarish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar asosida samarali ta'lim muhitini yaratishdan iboratdir. XXI asr – axborot, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asri sifatida, ta'lim jarayonining mazmuni, metodlari hamda shakllariga yangicha qarashni taqozo etmoqda. Shu boisdan, ta'limda an'anaviy yondashuvlar o'rnini asta-sekin zamonaviy innovatsion texnologiyalar, jumladan, o'yin texnologiyalari, interfaol o'qitish metodlari va raqamli platformalar egallab bormoqda.

Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirish nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Shu ma'noda, o'yin texnologiyalari o'quv jarayoniga motivatsiyani kuchaytiruvchi, raqobat muhitini shakllantiruvchi, hamkorlik va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiruvchi samarali vosita sifatida kirib kelmoqda[1].

O'yin texnologiyalarining mohiyati o'quvchini faol ishtirokchiga aylantirish, ta'lim jarayonini interfaol muloqot asosida tashkil etish va har bir talabada o'qishga qiziqish

uyg'otishga qaratilgan. O'yin orqali o'qitish, ayniqsa, STEM yo'nalishlari, ijtimoiy va gumanitar fanlarda, shuningdek, pedagogika va psixologiya fanlarida keng qo'llanilmoqda. O'yin elementlari (rol o'ynash, simulyatsiya, kvest, muammoli vaziyatlar yechimi va boshqalar) ta'lim jarayonini yanada jonlantiradi, talabalar orasida musobaqalashuv ruhini oshiradi hamda bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'lim sohasini isloh qilishga qaratilgan bir qator farmon va qarorlarida ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini alohida ta'kidlab o'tgan. Jumladan, "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi farmonda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy o'qitish uslublarini amaliyotga joriy etish, pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish hamda ta'limni insonparvarlik va kreativ yondashuv asosida tashkil etish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan[1,2].

Shu nuqtai nazardan, oliy ta'limda o'yin texnologiyalarini tatbiq etish o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni yangi bosqichga olib chiqadi, ta'lim jarayonini yanada demokratik, ochiq va motivatsion muhitda tashkil etish imkonini yaratadi. O'yinli yondashuv o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, tez fikrlash, mas'uliyatni his etish va o'z fikrini dalillar bilan asoslash kabi kompetensiyalarni shakllantiradi.

Shuningdek, o'yin texnologiyalarining afzalligi shundaki, ular o'quv jarayoniga ijobiy emotsional fon olib kiradi, talabalarning stress darajasini kamaytiradi va o'rganish jarayonini tabiiy hamda quvonchli faoliyatga aylantiradi. O'yin shaklidagi darslar, raqamli kvestlar, interfaol viktorinalar va simulyatsion mashg'ulotlar orqali talabalarning bilish faoliyati faollashadi, bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Shu bois, mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini yaxshilashda innovatsion yondashuvlardan biri — o'yin texnologiyalarining o'рни, ularni samarali qo'llash shart-sharoitlari, amaliy tajribalar va xorijiy ta'lim tizimlarida bu texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Maqola natijalarida o'yin texnologiyalarini joriy etish orqali oliy ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar taxlili. So'nggi yillarda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasi global miqyosda dolzarb mavzulardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda o'yin texnologiyalarining o'qitish jarayoniga ta'siri, ularning didaktik imkoniyatlari hamda motivatsion ahamiyati keng o'rganilgan. Jumladan, J. Piaget¹ va L. S. Vygotskiy² kabi psixologlarning nazariy qarashlari ta'lim jarayonida o'yin faoliyatining shaxs rivojlanishidagi o'рни va ahamiyatini asoslab bergan. Vygotskiy ta'limni "yaqin rivojlanish zonasini" doirasida tashkil etish zarurligini ta'kidlab, o'yin orqali o'qitish bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishini rag'batlantirishini isbotlagan.

J. Bruner³ va D. Kolbning⁴ tajribaviy o'rganish nazariyalari ham o'yinli

¹ Piaget, J. (1962). *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. New York: Norton.

² Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

³ Bruner, J. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press.

yondashuvning ilmiy asosini tashkil etadi. Ularning fikricha, bilim faqat passiv o'zlashtirish jarayoni emas, balki faol tajriba orqali shakllanadigan dinamik jarayondir. O'yin bu jarayonga tabiiy tarzda integratsiyalashadi va o'quvchini bilish faoliyatining faol sub'yektiga aylantiradi.

XXI asrda o'yin texnologiyalari ta'lim sohasida "gamifikatsiya" (gamification) deb ataluvchi yo'nalish sifatida rivojlanib, o'quv jarayoniga raqobat, baholash, motivatsiya va interfaollik elementlarini olib kiradi. K. Kapp⁵ (2012), J. Gee⁶ (2015) va R. Mayer⁷ (2019) kabi olimlar o'yin texnologiyalari yordamida o'quvchilarda chuqur o'rganish, ijodiy fikrlash va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanishini ta'kidlaydilar.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan, o'yinli yondashuv asosida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. B. Ziyamuhamedov, S. X. Nishonov, A. Abduqodirov, N. T. To'rayev, G. Qodirova va boshqalar o'z tadqiqotlarida o'yin texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning psixologik-pedagogik asoslari hamda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni faollashtirishdagi ahamiyatini yoritganlar.

B. Ziyamuhamedov⁸ (2019) o'yin texnologiyalarining didaktik imkoniyatlarini tahlil qilar ekan, ularning asosiy vazifasi talabning o'qishga qiziqishini uyg'otish, faol ishtirokini ta'minlash va ta'limda ijobiy emotsional muhit yaratishdan iboratligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, S. Nishonov⁹ (2020) o'yin elementlarini qo'llash natijasida talabalarning kommunikativ kompetensiyasi, tahliliy fikrlash qobiliyati hamda jamoaviy faoliyati sezilarli darajada rivojlanishini isbotlab bergan.

Xorijiy tajribalarga murojaat qiladigan bo'lsak, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiya ta'lim tizimlarida o'yinli yondashuv ta'limning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Masalan, Finlyandiya "learning by playing" (o'yin orqali o'rganish) tamoyili boshlang'ich va oliy ta'lim bosqichlarida keng qo'llanadi. Bu yondashuv talabalarning mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Muhokama va natijalar. O'yin texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash, avvalo, o'qituvchi faoliyatini innovatsion yondashuv asosida tashkil etishni talab qiladi. Zamonaviy pedagog, nafaqat bilim beruvchi, balki o'rganish jarayonining dizayneri, fasilitatori va motivatori sifatida o'z rolini yangilashi zarur. Shu jihatdan, o'yin texnologiyalari ta'limni "sub'yekt-sub'yekt" tamoyili asosida tashkil etish, har bir talabani

⁴ Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

⁵ Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.

⁶ Gee, J. P. (2015). *Teaching, Learning, Literacy in Our High-Risk High-Tech World*. Teachers College Press.

⁷ Mayer, R. E. (2019). *Computer Games for Learning: An Evidence-Based Approach*. MIT Press.

⁸ Ziyamuhamedov, B. (2019). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

⁹ Nishonov, S. X. (2020). *Interfaol metodlar va o'yin texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati*. Oliy ta'lim jurnali, №4.

faol o'quvchi sifatida jalb etish imkonini beradi.

Tahlillardan ko'rinadiki, o'yin texnologiyalari nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichlari — o'zlashtirish darajasi, ijodiy faollik, kommunikativ ko'nikmalar va motivatsiyani ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bois, oliy ta'lim tizimida o'yin texnologiyalarini qo'llash — ta'lim sifatini oshirishning dolzarb, ilmiy va amaliy asoslangan yo'nalishlaridan biridir.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirishda innovatsion yondashuvlarning o'rnini beqiyosdir. Oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy o'qitish usullari o'rnini bosuvchi interfaol, texnologik va shaxsga yo'naltirilgan metodlar jadal sur'atda kirib kelmoqda. Zamonaviy talaba endilikda axborotni tayyor holatda emas, balki izlab topuvchi, tahlil qiluvchi, baholovchi va undan yangi bilim hosil qiluvchi faol sub'yekt sifatida shakllanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, o'yin texnologiyalarini o'qitish jarayoniga tatbiq etish ta'limning mazmunini jonlantiradi, o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi va ta'limni raqamli muhitda samarali tashkil etish imkonini beradi. O'yinli yondashuv nafaqat dars jarayonida, balki mustaqil ta'lim, laboratoriya mashg'ulotlari va loyiha ishlarida ham qo'llanilishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalar, jumladan gamifikatsiya, kvest o'yinlari, simulyatsiya va rol o'ynash mashg'ulotlari talabalarning kognitiv (bilish), affektiv (emosional) va ijtimoiy faoliyatini kompleks tarzda rivojlantiradi. Bu yondashuv o'quv jarayonini qiziqarli, raqobatli va natijaga yo'naltirilgan holga keltiradi.

O'yin inson faoliyatining tabiiy shakli bo'lib, u nafaqat bolalik davrida, balki kattalarda ham ijodiy tafakkurni faollashtiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonida o'yindan foydalanish – bu shunchaki vaqtni o'tkazish emas, balki motivatsiyani kuchaytirish, o'rganishga ijobiy munosabatni shakllantirish va yangi bilimlarni mustahkamlashning ilmiy asoslangan shaklidir.

Psixologik nuqtai nazardan, o'yinli o'qitish Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga asoslanadi, ya'ni talaba o'zining mavjud bilim doirasidan biroz yuqoriroq darajadagi topshiriqlarni bajarish orqali o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tarzda, o'yin jarayoni orqali shaxsda kognitiv rivojlanish, tahliliy fikrlash va ijodkorlik faollashadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, o'yin texnologiyalari darsni "sub'yekt-sub'yekt" munosabatiga asoslaydi. Bunda o'qituvchi — boshqaruvchi emas, balki yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, maslahat beruvchi, hamkorlikda bilim yaratishda vositachi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonini demokratlashtirishga, talabalarni mustaqil o'rganishga jalb etishga xizmat qiladi.

O'yin texnologiyalari mazmuni va shakliga ko'ra turli ko'rinishlarga ega. Oliy ta'lim tizimida quyidagi asosiy turlar eng samarali deb hisoblanadi:

Didaktik o'yinlar — mavzuni o'zlashtirish, tushunchalarni mustahkamlash va takrorlash jarayonida qo'llaniladi. Masalan, "Kim tezroq topadi?", "Bilim poygasi", "Topshiriqlar zanjiri" kabi.

Rol o'ynash o'yinlari — talabalar turli kasbiy vaziyatlarga kirishib, muammoli

holatlarni hal etadi. Bu turdagi o'yinlar kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi.

Kvest o'yinlari (Quest technology) — muammoli topshiriqlarni bosqichma-bosqich hal etishga asoslangan interfaol jarayon. Fizika, informatika, pedagogika fanlarida keng qo'llaniladi.

Simulyatsion o'yinlar — real hayotiy yoki kasbiy vaziyatlarni modellashtirish orqali talabalarda tahliliy va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Onlayn o'yinli platformalar (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Classcraft) — raqamli muhitda o'quvchilarning ishtirokini jonlantirish, reyting asosida baholash imkonini beradi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida o'yin texnologiyalarini qo'llash natijasida talabalar ishtiroki 60–70 foizdan 90–95 foizgacha oshgan, ularning bilimlarni eslab qolish ko'rsatkichi esa ikki baravar yaxshilangan. Shuningdek, o'yin shaklidagi mashg'ulotlar orqali talabalarning o'zaro hamkorlikda ishlash, tez fikrlash va yechim topish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlangan.

O'yin texnologiyalarini samarali tatbiq etish uchun quyidagi shart-sharoitlar zarur:

Pedagoglarning tayyorgarligi — o'qituvchilar o'yin elementlarini darsga to'g'ri integratsiyalashni bilishlari, o'yin maqsadini aniq belgilashlari zarur.

Texnik baza — raqamli vositalar, kompyuterlar, internet tarmoqlari va interfaol doskalar mavjud bo'lishi kerak.

Dasturiy ta'minot — o'yinli platformalar (Kahoot, Classcraft, Edmodo va boshqalar)ni o'quv jarayoniga kiritish.

Psixologik muhit — talabalarning ishtirokini rag'batlantiruvchi, musobaqa va ijodiy fikrlashni qo'llab-quvvatlovchi ijobiy atmosfera yaratish.

Baholash tizimi — o'yin natijalarini adolatli va aniq baholovchi mezonlar ishlab chiqilishi lozim.

Shuningdek, o'yin texnologiyalarini tatbiq etishda o'qituvchi har bir talabaning individual qobiliyatini hisobga olishi, ularning faolligini rag'batlantiruvchi shaffof mexanizmlarni qo'llashi muhim.

Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish quyidagi natijalarga olib keladi:

Talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi;

Bilimlarni mustahkamlash va amaliy qo'llash darajasi ortadi;

Ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi;

Jamoda ishlash, liderlik va kommunikatsiya kompetensiyalari shakllanadi;

Dars jarayonida stress kamayadi, ijobiy emotsional fon vujudga keladi;

Ta'lim sifati bo'yicha yakuniy baholash natijalari sezilarli darajada yaxshilanadi.

O'zbekistonning ayrim oliy ta'lim muassasalarida olib borilgan tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, o'yin texnologiyalarini tizimli qo'llash natijasida talabalarning o'zlashtirish darajasi 20–25 foizga oshgan, fanlarga bo'lgan qiziqish esa 1,5 barobarga ortgan. Bu esa o'yin texnologiyalarining ta'lim sifatini yaxshilashdagi kuchli omil ekanligini amalda isbotlaydi.

O'yin texnologiyalarini joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham kuzatiladi:

texnik infratuzilmaning yetishmasligi, pedagoglarning raqamli savodxonlik darajasining pastligi, vaqt resurslarining cheklanganligi va o'yin jarayonini noto'g'ri rejalashtirish.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

pedagoglar uchun malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish;

o'yin texnologiyalarini fan mazmuniga mos didaktik qo'llanmalar ishlab chiqish;

har bir oliy ta'lim muassasasida innovatsion laboratoriyalar tashkil etish;

o'yin texnologiyalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish va ularni ta'lim sifatini nazorat qilish tizimiga integratsiya qilish.

Xorijiy ta'lim tizimlari, xususan Finlyandiya, Kanada, Janubiy Koreya va Singapurda o'yin texnologiyalari ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu mamlakatlarda o'yin asosida o'qitish shaxsga yo'naltirilgan ta'limning muhim elementi sifatida qaraladi. Ular o'yinli metodlar yordamida talabalarda mustaqillik, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham bu tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish, ta'lim dasturlariga o'yin texnologiyalarini integratsiya qilish, o'qituvchilarni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash va raqamli platformalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa.Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish zamonaviy pedagogik yondashuvlarni, innovatsion texnologiyalarni, xususan, o'yin texnologiyalarini keng joriy etishni talab etadi. Ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol fikrlashga, ijodkorlikka, hamkorlikda ishlashga undaydi. Shu bilan birga, o'yinli yondashuvlar talabalarning bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'yin texnologiyalari o'qitishning interfaol usullaridan biri sifatida ta'lim samaradorligini oshiradi, motivatsiyani kuchaytiradi hamda raqobatbardosh, tashabbuskor va ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. Ularning afzalliklari shundaki, ular o'quv muhitini jonlantiradi, bilimlarni amaliy qo'llashga sharoit yaratadi va ta'lim oluvchining shaxsiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Zamonaviy raqamli muhitda o'yin texnologiyalarini joriy etish ta'lim tizimini modernizatsiyalashning muhim omillaridan biridir. Virtual va raqamli o'yin texnologiyalari yordamida o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish, amaliy tajriba orttirish hamda muammoli holatlarni tahlil qilish imkoniyatlari yaratiladi. Shunday qilib, o'yin texnologiyalarini qo'llash nafaqat ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi, balki uni samarali, natijador va zamon talablari darajasida tashkil etishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, oliy ta'lim tizimida innovatsion o'yin texnologiyalarini joriy etish — bu ta'lim sifatini oshirish, talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirish hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir. Shu bois, pedagogik jarayonda o'yin texnologiyalarini tizimli va metodik asosda tatbiq etish

zamonaviy ta'limning strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Piaget, J. (1962). *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. New York: Norton.
3. Bruner, J. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press.
4. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
5. Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.
6. Gee, J. P. (2015). *Teaching, Learning, Literacy in Our High-Risk High-Tech World*. Teachers College Press.
7. Mayer, R. E. (2019). *Computer Games for Learning: An Evidence-Based Approach*. MIT Press.
8. Ziyamuhamedov, B. (2019). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
9. Nishonov, S. X. (2020). *Interfaol metodlar va o'yin texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati*. Oliy ta'lim jurnali, №4.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. – Toshkent, 2020-yil 6-noyabr.
11. Abduqodirov, A. (2021). *Innovatsion ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
12. Qodirova, G. (2022). *Gamifikatsiya orqali ta'lim samaradorligini oshirish usullari*. Ta'lim va innovatsiya jurnali, №2

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi**, dotsent [Уринбоева Кумушой Султонбек кизи, доцент], [Urinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi associate professor]; manzil: Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: Город Андижан, улица Дружбы, дом 4], [address: 4 Druzhby Street, Andijan city]

✉ **Usmonova Mohlaroyim Muhammadjon qizi**, stajor o'qituvchi [Усмонова Мохларойим Мухаммаджон кизи, стажер-преподаватель], [Usmonova Mohlaroyim Muhammadjon qizi trainee teacher]; manzil: Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: Город Андижан, улица Дружбы, дом 4], [address: 4 Druzhby Street, Andijan city]